

Artículo original

Acceso abierto

Vocación gastronómica de Ciudad Obregón, Sonora, y su potencial multisectorial e impacto en los ODS

Gastronomic vocation of Ciudad Obregón, Sonora, and its multisectorial potential and impact on the SDGs

Abdul Sahib Machi García

Leticia Vela Palomera

Grace Marlene Rojas Borboa

Correspondencia: abdul.machi@itson.edu.mx

Responsable Institucional del Programa de Desarrollo Intercultural, Profesor Auxiliar y Coordinador de la Academia Historia y Cultura Regional Contemporánea. Instituto Tecnológico de Sonora

Correspondencia: lvela.palomera@itvy.edu.mx

Profesora de tiempo Completo Titular B, Jefa de Centro de Información. Tecnológico Nacional de México, Campus Valle del Yaqui

Correspondencia: grace.borboa@itson.edu.mx

Profesora-Investigadora. Instituto Tecnológico de Sonora

Fecha de recepción:

09-marzo-2023

Fecha de aceptación:

17-mayo-2023

Resumen

Con el fin de identificar el campo de vocación de la ciudad, se realizaron diferentes actividades, entre las que destacan los foros ciudadanos donde participaron los diferentes sectores de la comunidad, dando como resultado que la gastronomía es el campo creativo de más desarrollo en Ciudad Obregón. Una vez identificado a través de un foro y otras acciones, el campo en el que la ciudad mostraba mayores fortalezas fue, en este caso, la gastronomía. Asimismo, se realizaron 30 entrevistas a los principales actores de la región, relacionados a la gastronomía y todos los sectores que interactúan con esta, en una cadena de valor y de desarrollo conjunto, como lo son la investigación, docencia, infraestructura y gestión cultural, entre otros. Por otro lado, se procedió a la conformación del Comité de Ciudades Creativas y se trabajó colaborativamente en la convocatoria de Marca Ciudad con 17 propuestas de diseño de la comunidad del municipio. Además, se realizó el expediente para la Red de Ciudades Creativas, según las bases de la convocatoria de la UNESCO de 2019, mismo que no fue considerado y se acordó solventar las observaciones para volver a participar.

Palabras clave: ciudad sostenible, responsabilidad social, vocación gastronómica, responsabilidad territorial, productos regionales.

Abstract

To identify the field of vocation of the city, different activities were carried out, among which the citizen forums where the different sectors of the community participated, resulting in gastronomy being the most developed creative field in Obregón City. Once identified through a forum and other actions, the field in which the city showed greatest strengths was, in this case, gastronomy. Likewise, 30 interviews were conducted with the main actors in the region, related to gastronomy and all the sectors that interact with it in a value chain and joint development, such as research, teaching, infrastructure and management. culture, among others. On the other hand, the Creative Cities Committee was formed and work was done collaboratively on the City Brand call with 17 design proposals from the community of the municipality, in addition, the file for the Creative Cities Network was made, according to the bases of the 2019 UNESCO call, same that was not considered and it was agreed to solve the observations to participate again.

Key words: sustainable city, social responsibility, gastronomic vocation, territorial responsibility, regional products.

Introducción

Desde sus inicios, la humanidad buscó el trabajo mediante alianzas para lograr su supervivencia, desarrollo y sus metas como grupo. Paulatinamente, estas sociedades pasaron de ser conglomerados con ciertas conexiones colaborativas a complejas redes sociales, cuyos espacios territoriales finalmente se representaría en las ciudades.

Una ciudad es un territorio que se estructura con base a la interacción de intereses y necesidades diversas y complejas como la economía, el ambiente, la política, la cultura, la sociedad, la comunicación, entre otros. La sociedad que compone estos espacios de interacción busca el desarrollo en común para lo cual se requiere de la cooperación, la solidaridad, la equidad, entre los miembros. La responsabilidad social de quienes la conforman es inherente al desarrollo de la ciudad no solamente plasmada en documentos, planes de trabajo, ejes rectores institucionales, etcétera, sino que debe ser llevada a la práctica concienzudamente y con fines claramente establecidos, por lo que todos los actores deben promover el compromiso colectivo de bienestar en todo aspecto, siendo así que si estas sinergias no se generan de forma proactiva las distintas acciones de la comunidad no lograrán un impacto equitativo, representativo y sostenible.

Hoy en día, la responsabilidad social tanto empresarial y universitaria, incide en buscar los impactos que en el territorio puede generar en una región. Desde las universidades se promueven proyectos y programas que ayudan a la comunidad no sólo a recibir beneficios de sus actividades, sino que a través de la consciencia que promueve el conocimiento y los valores, se ayuda a la transformación del tejido social desde el interior de instituciones educativas (Vallaes, et al, 2009). Las empresas, por su parte, retribuyen a través de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) un poco de lo que la misma comunidad les da al ser usuarios de sus servicios o productos; además, deben mantener un equilibrio entre sus actividades y las huellas de su productividad, volviendo su acción sostenible y responsable. Y así, con ese apoyo y el fortalecimiento de equipos multidisciplinarios, se reconozca la creatividad inherente a la comunidad, se siga diagnosticando y trabajando en fortalecer la identidad, la magia y espíritu de la ciudad, rumbo a su mayor potencial (Menchén, 2011).

Una ciudad debe promover la sostenibilidad económica, ambiental, cultural y de identidad de sus pobladores, lo cual se ve encaminado a través de la Agenda 2030, y en los

17 Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenibles (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); y la Responsabilidad Social (RS) en sus diversas modalidades.

Este artículo sintetiza y profundiza en los resultados de las acciones de investigación-acción del proyecto “Candidatura de una ciudad para promoverla como creativa ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO): diagnóstico exploratorio”, y tiene como propósito, por lo tanto, identificar los criterios, factores de diversa índole y otros elementos que tiene Ciudad Obregón, Sonora, para ser sostenible a mediano plazo considerando una vocación cultural que, a su vez, permita un desarrollo económico, social, como un ejemplo y un posterior modelo para otros espacios comunitarios. Para identificar las potenciales oportunidades de hacer canales de colaboración entre los sectores social, económico-empresarial, público y educativo, y realizar proyectos multidisciplinarios sostenibles y de alto impacto social, primero había que identificar la mencionada vocación, de las siete que la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO (2004) reconoce, que son: artesanía y artes populares, artes digitales, cine, diseño, gastronomía, literatura y música.

Objetivo

Diseñar un proyecto de ciudad sostenible considerando la proyección y promoción de la vocación gastronómica de Ciudad Obregón, Sonora, a través de un comité conformado por distintas universidades, cámaras de comercio, asociaciones, organismos de los diferentes sectores y medios de comunicación, para realizar acciones de desarrollo social, económico y cultural, accediendo así a los requerimientos de la convocatoria de Ciudades Creativas de la UNESCO y volver a proponerla.

Objetivos específicos

- Identificar participativamente los espacios, fortalezas, vocaciones y áreas de oportunidad de la región con base a la opinión de al menos un representante de los distintos sectores a través de un foro de consulta.
- Promover la mejora de la imagen urbana de la ciudad por medio de un proyecto de marca de ciudad con los distintos sectores, donde el campo creativo identificado

(marcados por la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO) sea parte central de esta promoción.

- Identificar los productos primarios del campo identificado provenientes de la región y que sean generados de manera sostenible y socialmente responsable.
- Crear una cadena de valor con los distintos actores, que contribuya a participar en acciones filantrópicas dirigida a grupos vulnerables, y que el consumidor sepa que estará apoyando a quienes más lo necesitan.
- Promover el uso de productos primarios provenientes de la región que sean generados de manera sostenible y socialmente responsable generando un impacto en la región en los siguientes 2 años.

Revisión bibliográfica

Ciudad Obregón empezó a cultivar una relación de cooperación con dos ciudades de la Red UCCN, Ensenada, en el estado de Baja California, México (Sánchez, 2015) y Tucson, Arizona, en Estados Unidos de Norteamérica (Martínez, 2017). Asimismo, el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) convocó en 2017 a los principales sectores a consolidar un proyecto conjunto de ciudad, que se trabajó de forma transdisciplinaria, transectorial e interinstitucional hasta la fecha, incluso después de entregado el expediente a la UNESCO, por lo que fue importante el abordaje de estas sinergias desde las líneas de la Responsabilidad Social Territorial (RST) y Responsabilidad Social Empresarial (RSE) con un enfoque dirigido por los ODS de la UNESCO.

Responsabilidad Social Territorial

Se entiende por la Responsabilidad Social Territorial (RST) un espacio geográfico que decide, a través de sus representantes la acción de gobierno, realizar procesos participativos en su estructura social de los recursos y habilidades para crear y mantener sistemas normativos que aseguren un desarrollo local sostenible y de calidad de vida de sus habitantes. Para Benítez, Campos y Vidal (2015), la RST es aquella que busca que las empresas y organizaciones se articulen para potenciar y llevar más allá sus prácticas

individuales, generando alianzas para desarrollar acciones conjuntas en torno a sistemas específicos que aumenten el impacto en el territorio.

La meta a la que se quiere aportar es lograr la consolidación de un territorio socialmente responsable. Este territorio se expresa como un sistema interdependiente de relaciones colaborativas que opera en un territorio específico, a través de compromisos de trabajo por parte de actores públicos, privados, sociales y de cooperación, basados en la confianza y la reciprocidad, y formalizados como alianzas. No existen empresas sostenibles en territorios fracasados. Existe una relación entre la empresa y el desarrollo; la empresa prospera cuando la sociedad prospera. Por este motivo, todas las organizaciones deben promover el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este tenor las inversiones en infraestructura (transporte, riego, energía y tecnología de la información y las comunicaciones) son de gran relevancia para el desarrollo sostenible y empoderar a las comunidades. Desde hace tiempo se reconoce que, para conseguir un incremento de la productividad y de mejoras en los resultados sanitarios y educativos, se necesitan inversiones en la infraestructura. El ritmo de crecimiento y urbanización genera la necesidad de tener inversiones en infraestructuras sostenibles que permitan a las ciudades ser más resistentes frente al cambio climático, impulsando su crecimiento económico y estabilidad social. Por otra parte, además de la financiación de los gobiernos, se está promoviendo la financiación del sector privado para los países que necesitan apoyo financiero, tecnológico y técnico. (ONU, 2016).

Responsabilidad Social Empresarial

Otro de los actores principales en el desarrollo de una región es la comunidad empresarial. De este ámbito se desprende la Responsabilidad Social Empresarial, misma que es el reflejo de la manera en que las empresas toman en consideración las repercusiones que tienen sus actividades sobre la sociedad, y en las que afirman los principios y valores, por los que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos como en su relación con los demás actores (Pérez, et al, 2016). La RSE es una iniciativa de carácter voluntario y que sólo depende de la empresa, según la Organización Internacional del Trabajo (Iniciativa InFocus sobre responsabilidad social de la empresa, reunión de Ginebra, 2006).

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Es importante incorporar dentro de toda responsabilidad social a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. México fue uno de los 189 países que suscribió la Declaración del Milenio, en septiembre de 2000, en el marco de la Cumbre del Milenio. En los últimos años, México realizó grandes esfuerzos y logró avanzar de manera destacada al hacer frente a desafíos como la pobreza extrema, salud, educación, igualdad de género y medio ambiente. El 25 de septiembre de 2015, más de 150 líderes mundiales asistieron a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York con el fin de aprobar la Agenda para el Desarrollo Sostenible.

El documento final, titulado “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, fue adoptado por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas. Dicho documento incluye los 17 ODS, cuyo objetivo es poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede atrás, para el año 2030, contemplando 17 objetivos (PNUD, 2015). Para lograr lo anterior, es de gran relevancia el trabajo conjunto entre los sectores sociales, empresariales, educativos y los gobiernos, dirigiendo los esfuerzos de manera común y planeada para un desarrollo diversificado de un territorio, siendo así un beneficio general y no focalizado a un sector específico.

Metodología

Una vez planteada la necesidad de identificar la vocación de Ciudad Obregón dentro de los parámetros de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, siempre alineada a la Agenda 2030, y posteriormente e impulsar a la ciudad en el rubro correspondiente, en conjunto con los diversos sectores involucrados, fue necesario establecer una serie de etapas y acciones derivadas de cada una de ellas. Estas etapas fueron: 1) Diagnóstico de vocación; 2) Sensibilización de la Ciudadanía; y 3) Emprendimiento y evaluación (Machi et al., 2018).

Etapa 1. Diagnóstico

En la etapa de diagnóstico, con el fin de conocer las fortalezas y la vocación de la ciudad, se realizaron las siguientes acciones:

- Mapeos y aplicación de instrumento en diversos sectores.
- Análisis de resultados por expertos.
- Taller de metodología para el personal estratégico de la comunidad.
- Identificación de proyectos empresariales creativos y de aportación a la identidad regional, economía sustentable y a los 17 ODS de la ONU en general.

En marzo del 2017, se realizó el foro y taller “Obregón, hacia una Ciudad Creativa”, mismos que fueron parte del primer levantamiento de información y diagnóstico primario, pues dependiendo del campo en el cual se participara, las acciones debían ser dirigidas en ese rubro en particular, pero considerando muchos otros aspectos del desarrollo general de la ciudad. El foro y el taller tuvieron como objetivo identificar las fortalezas, vocaciones y áreas de oportunidad de la población para la postulación de Obregón como ciudad creativa, mediante el diseño e implementación de proyectos estratégicos, esto desde la responsabilidad social universitaria.

El diagnóstico se derivó del taller y del análisis de sus resultados a través de un grupo focal, a manera de investigación acción participativa, de corte cualitativo, exploratorio y con técnicas de análisis descriptivas, todo en forma de diagnóstico transversal. La investigación acción participativa es generalmente iniciada por un agente externo (típicamente un investigador asociado con una universidad local). El agente facilitador puede jugar un papel inicial central, promoviendo el desarrollo de conciencia crítica y facilitando la evaluación de necesidades de la comunidad o grupo. Pero este papel se transforma a medida que el proceso avanza, pues los líderes locales son los que dirigen el proceso de cambio. La comunidad controla la agenda y el agente externo provee apoyo logístico basado en su experiencia y conocimiento previos (Balcazar, 2003).

Participantes

Fueron 27 personas adultas, participantes en el taller, de entre 21 y 66 años de edad y una media de 41 años, con diferentes ocupaciones y profesiones o nivel educativo desde preparatoria y hasta doctorado, mismos que en su mayoría radican o son de la región y algunos más invitados provenientes de otros estados del país y de los sectores empresarial, social, productores locales, representantes de grupos étnicos de la región, iniciativa privada, gestores culturales, artistas, académicos, autoridades institucionales y medios de comunicación.

Instrumento

Se utilizó el juego de diseño del pensamiento para encontrar acuerdos e inspirar conversaciones transectoriales. El instrumento se desarrolló tomando como base una Matriz Creativa. La matriz hace uso de un concepto movilizador, así como un mapeo cultural que permite la visualización de los referentes de identidad que forman la memoria colectiva y territorio (Valle, 2017).

Además, se aplicó una encuesta con preguntas cualitativas abiertas de opinión y opciones de respuesta dicotómicas sobre identidad, comunidad, ciudad, vocaciones, oportunidades, entre otros; fue transversal porque se aplicó en una sola ocasión y sus resultados se interpretaron con estadística descriptiva básica, sin hacer inferencias e hipótesis a comprobar (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).

Etapa 2. Sensibilización de la ciudadanía

Durante esta etapa se realizaron diversas actividades encaminadas a la promoción y difusión de la candidatura, eventos académicos, sociales y culturales relacionados a proyectos, acciones metodológicas de formación de públicos integración de comités ciudadanos incluyentes de participación activa. Como resultado de esta planeación se realizó la Charla “Aldeas enfermas”, se efectuaron ponencias en distintos congresos internacionales sobre Responsabilidad Social, ciudades creativas, sostenibilidad. En particular, fue de enorme relevancia la realización del 3er. Foro “Obregón Hacia una Ciudad Creativa”, donde

se impartió el taller “Agenda 2030: Universidad y Sociedad, Juntos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, donde con el fin de preparar un consenso multitudinario con audiencias seleccionadas de los diferentes sectores del municipio de Cajeme, primeramente, para determinar los 17 grupos focales que atenderían el análisis de cada uno de los 17 ODS de la ONU y posteriormente para diseñar el instrumento enfocado a plasmar en él un proyecto de intervención alineado a cada uno de estos (ITSON, 2018).

Se trabajó en 17 mesas de análisis, una por cada ODS, mismas que estuvieron conformadas por alrededor de 10 personas invitadas en cada una, representando a sectores educativos, empresariales, productivo, gubernamentales, ONG, entre otras; para obtener información desde distintos enfoques (Machi et al., 2019). La metodología general del taller fue:

- Se eligieron los objetivos de ODS de la ONU para orientar los esfuerzos.
- Se elaboró un perfil web (Facebook) de la iniciativa y se inició con la difusión de la iniciativa alineada a los objetivos.
- Se realizaron reuniones de trabajo directivo para determinar la metodología y los invitados al foro 2018.
- Se implementó el Foro diseñado con los invitados.
- Se recabó la información en los formatos otorgados.
- Se realizó una plenaria general para afinar y mejorar los documentos.
- Se tomaron acuerdos de seguimiento del proyecto.

El instrumento del taller “Agenda 2030: Universidad y Sociedad, Juntos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible” fue un formato de cierre para recuperar el análisis o discusión plenaria (ver Anexo 1). Además, se designó un relator representativo de cada mesa, para compartir la síntesis obtenida.

Etapa 3. Emprendimiento y evaluación

Esta etapa es aquella donde después del diagnóstico inicial y los ejercicios de formulación de propuestas, los involucrados comenzaron a llevar al campo de acción diversas actividades, programas y proyectos, entre los cuales se enumeran algunos de ellos que hasta el momento siguen realizándose: Realización de acciones para restaurar el tejido social, Trabajo conjunto con proyectos empresariales creativos y de aportación a la identidad regional,

economía sustentable y a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en general, Fortalecimiento de la identidad y el sentido de pertenencia, Adopción de espacios, callejones, barrios e infraestructura abandonados y/o descuidados, Eventos académicos, deportivos, culturales, recreativos, turísticos, entre otros, Evaluación del impacto de las acciones y actividades realizadas.

Etapa 4. Gestión a nivel nacional e internacional

En esta etapa se realizaron las gestiones necesarias para que se conformara el expediente que llegaría a la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO (CONALMEX) para su valoración, y así buscar ser avalados por la Secretaría de Cultura de México y la misma CONALMEX como ciudad candidata en el campo que se haya decidido participar, con base a los diagnósticos. Para ello, fueron necesarias realizar acciones como las siguientes: asesoría por parte de expertos en creación ciudades creativas, comunicación con los organismos, autoridades locales, estatales y seguimiento de los procesos determinados por las instancias evaluadoras de Ciudades Creativas.

Resultados

Como resultado de las cuatro etapas, y las principales acciones relacionadas, que se plantearon para lograr la candidatura de Ciudad Obregón, Sonora, ante la Red de Ciudades Creativas, se presentaron los siguientes, abordado en cada una de dichas etapas:

Resultados de la Etapa 1. Diagnóstico

Como primer momento, se realizó un diagnóstico para identificar el campo creativo en el que trabajaría Obregón, Sonora, para lo cual se realizó un Foro Ciudadano llamado “Identidad territorial y Matriz Creativa”, donde, según los resultados, de los 7 campos en los que es posible aplicar en la convocatoria de Ciudades Creativas, Obregón tenía fortalezas marcadas en “Gastronomía”. De dicho foro se desprendió la Matriz Creativa (ver Figura 1), la cual muestra las ideas y palabras claves que ayudan a identificar la identidad de la ciudad.

Figura 1

Matriz Creativa

Fuente: elaboración propia.

Resultados de la encuesta

Como parte de los resultados, se pueden encontrar los arrojados por la encuesta aplicada como diagnóstico de oportunidades en el Foro y taller “Obregón, hacia una Ciudad Creativa” Las audiencias señalaron que las cosas que deberían recibir más apoyo y atención en Ciudad Obregón (siendo el 1 como más importante y 10 el menos importante) son: Seguridad Pública, seguida por Educación, Infraestructura, Cultura y Salud, además de Economía y Lugares recreativos, son los rubros que piensan deben recibir más apoyo y atención; mientras que en último enfoque de interés colocan a la Política, la Gastronomía y el Deporte, teniendo estos los más altos puntajes, lo que los coloca al final de la tabla de prioridades, como se observa en la Figura 2.

Figura 2*Ponderaciones generales*

Fuente: elaboración propia.

Resultados de la Etapa 2. Sensibilización de la ciudadanía

Como parte de lo sucedido en el diagnóstico, los resultados del Foro “Agenda 2030: Universidad y Sociedad, Juntos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible” arrojaron 17 propuestas, proyectos o programas a implementar o apoyar fuertemente en pro de la iniciativa comunitaria general, que es candidatear a la ciudad como creativa ante las autoridades de la UNESCO (ver Tabla 1).

Tabla 1*Vaciado de proyectos de los ODS*

ODS-Mesa	Nombre del programa-proyecto o propuesta	Síntesis de actividades y resultados obtenidos
1.-Fin de la pobreza	Cajeme pisa fuerte	Instalación de pisos de cemento a comunidades de gran necesidad de localidades vecinas y prospección de nuevos beneficiarios.
2.-Hambre cero	Cajeme sin hambre: Alimentos para todos	Incremento y mejora de productividad de principales cultivos regionales como lo es el maíz y trigo, reduciendo la cantidad de fertilizantes aplicados al suelo.
3.-Salud y bienestar	Por un Cajeme saludable	Creación de talleres cursos de educación en la salud a distintos rangos de edad, e implementación de programa para establecer el nivel de salud cardiovascular preventivo

4.-Educación de calidad	Red de instituciones educativas y Ayuntamiento de Cajeme: Sinergias formativas por una Ciudad Creativa	No avanzó
5.-Igualdad de género	Programa municipal por la igualdad de género	No avanzó
6.-Agua limpia y saneamiento	Establecimientos gastronómicos líderes en proceso	Creación de modelo de investigación completo para mejorar las prácticas del uso de aceites domésticos en comercios y convenio específico ITSON-PROSAFE (Product Safety Forum of Europe).
7.-Energía asequible y no contaminante	Iluminando un mundo sostenible	Concientización sobre el ahorro de energía y evitar la contaminación del mercurio de los focos ahorradores, convenio Sunrise-Solutions.
8.-Trabajo decente y crecimiento económico	Diseño e impulso de Marca de Ciudad	Se realizó la convocatoria, previo análisis de aspectos importantes a contener, se convocó y se obtuvo la Marca de manera participativa
9.-Industria, innovación e infraestructura	Innovación a nuevos procesos	No avanzó
10.-Reducción de las desigualdades	Formando una sociedad incluyente	Programas Preventivos en Pueblo Yaqui para que alumnos logren tomar decisiones y se eviten Conductas Antisociales.
11.-Ciudades y comunidades sostenibles	Programa de propuestas sustentables	No avanzó
12.-Producción y consumo responsables	Cambia tu mente, hazte consiente	Realización de campaña de educación ambiental, donando 130 kg de papel a beneficio del Club de Leones.
13.-Acción por el clima	Reducción de la huella ecológica de la agricultura	Elaboración y aplicación de inoculante microbiano (biofertilizante a base de bacterias inoculadas de los suelos de la región) en diferentes cultivos del Valle del Yaqui, en 100 hectáreas aproximadamente en el último mes.
14.-Vida submarina	Consejo para la sustentabilidad de los recursos acuáticos del municipio de Cajeme	No avanzó
15.-Vida de ecosistemas terrestres	Obregón verde	Se designó a distintos equipos la comisión sobre el plantado de algunas semillas de Tepehuaje, con sus debidas instrucciones, logrando el crecimiento adecuado para ser trasplantadas.

16.-Paz, justicia e instituciones sólidas	Promotores de la paz y la justicia	Realización de campaña de concientización sobre el trato a la mujer para el logro de una cultura de la paz, logrando poner en marcha el único centro de justicia para las mujeres en Sonora, ubicado en Cajeme.
17.-Alianzas por los objetivos	Observatorio del cumplimiento de los ODS	No avanzó

Fuente: elaboración propia.

Resultados de la Etapa 3. Emprendimiento y evaluación

Durante esta etapa se lanzó la convocatoria “Marca Ciudad Obregón”, en conjunto con el ayuntamiento de Cajeme, cámaras empresariales, logrando que 17 diseños de personas de la comunidad entraran al concurso, para finalmente escogerse uno de ellos para representar a la ciudad como su nueva imagen (ver Figura 3), esto como parte de las acciones encaminadas a hacer a Obregón parte de la Red de Ciudades Creativas.

Figura 3

Marca Ciudad ganadora

Fuente: Óscar Antonio Cabrera Torres (2019).

Por otra parte, el Gobierno Municipal, en conjunto con universidades, asociaciones, y la comunidad en general, lanzó la iniciativa “Cajeme al 100”, a través de la cual se han rehabilitado, pintado, ornado artística y temáticamente más de 15 callejones, buscando hacerlo con 100, donde se aborden temas como la inclusión, la igualdad de género, quehacer

universitario, el deporte, entre otros. Esta iniciativa fue en gran parte derivada de las propuestas del 1er. Foro de Ciudades Creativas.

A través de más de 30 entrevistas a personas de diferentes sectores, se logró registrar información de Ciudad Obregón relevante para la candidatura y para el desarrollo de proyectos inclusivos, sostenibles, de responsabilidad social, información que, al margen de dicha candidatura, ya es un referente para cualquier fin que tenga que ver con el desarrollo de la región.

Una vez determinado el campo en el que la ciudad presentaba mayor desarrollo, “Gastronomía”, a través de la etapa 1 de “Diagnóstico”, además de haberse llevado a cabo acciones de sensibilización sobre el potencial de Obregón sobre este tema y los relacionados a su cadena de valor, así como sobre la necesidad de construir una ciudad y sociedad sostenible con el fin de incidir en la Agenda 2030, y asumir una responsabilidad social más activa, se procedió a las gestiones directas referentes a la candidatura.

Para lo anterior, se realizó la petición de cartas aval, basadas en una evaluación previa, ante organismos relacionados con la gastronomía, el turismo y la industria, obteniéndose tres avales a nivel nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC); Conservatorio de Cultura Gastronómica Mexicana y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA). Además, se gestionó el envío de una carta de intención del Presidente Municipal dirigido a UNESCO México (COPALMEX); se conformó el Comité de Ciudades Creativas integrados por más de 10 organizaciones, instituciones y cámaras de la región, mismo que en conjunto con el ITSON, conformaron y enviaron el documento final Conformación del expediente a CONALMEX.

Por último, se siguen realizando acercamientos y entrevistas con los restauranteros y empresarios del área gastronómica para obtener la vocación de la región; ya se documentó una investigación con marisqueros y cahuamanteros aceptada para publicarse como capítulo de libro en una editorial de alto impacto, y se pretende seguir las carnes en diversos platillos, con postres regionales, hot dogs y otros productos, reconocidos todos ellos como característicos y tradicionales.

Como resultado, se puede mencionar que en el mes de junio de 2019 no fue posible que Ciudad Obregón, Sonora, representara a México en la segunda etapa de la convocatoria, ya que hubo cuatro ciudades interesadas en ser la representante del país en gastronomía, y de las cuatro localidades dos pasarían al segundo momento, para que finalmente sólo una fuera

la que entrara en la convocatoria internacional, en representación de México en el rubro de gastronomía. Al final de este estudio ya era conocido que Mérida, Yucatán, era la beneficiada, misma que a finales de 2019 se integró a la Red.

Conclusiones

Derivado de los resultados del diagnóstico, la intervención y conformación del expediente, como parte de las cuatro etapas del estudio, se presentan las siguientes conclusiones puntuales:

- La gastronomía es el campo creativo en el que debe participar Ciudad Obregón, Sonora, ante la UNESCO derivado de la Etapa 1 de Diagnóstico, lo cual fue arrojado en los foros y entrevistas a expertos.
- Existe una percepción de inseguridad en la ciudad y en el municipio que afecta al desarrollo de la región.
- Hay una fuerte identidad cultural arraigada en los ciudadanos.
- Es importante continuar con la alineación de proyectos y acciones de la ciudad a la Agenda 2030.
- Es importante promover la imagen de la ciudad por medio de una marca de ciudad que represente las fortalezas y ventajas de Ciudad Obregón.
- A pesar de contar con una de las más amplias ofertas universitarias de Sonora y del noroeste del país, hay una percepción de atender más las acciones encaminadas a la educación.
- Los aspectos culturales deben de ser más tomados en cuenta según los resultados de la encuesta.
- A pesar de ser una ciudad con grandes logros deportivos se tiene una percepción de que este rubro no es atendido lo suficiente.
- Es importante reforzar los espacios recreativos en la ciudad.
- Se considera que no existe el suficiente crecimiento económico en la ciudad, por ende, turístico, gastronómico y social.

Recomendaciones

Una vez analizados los resultados de la encuesta, los foros y talleres; asimismo, expuestas ya las conclusiones, se presentan las siguientes recomendaciones:

- Es importante trabajar en la profesionalización, difusión y promoción de la gastronomía regional de manera más coordinada, resaltando los ingredientes regionales como el distintivo de la misma, en contraste de la de otras regiones.
- Se debe fortalecer la cooperación internacional entre ciudades que han reconocido la creatividad como un factor estratégico de su desarrollo sostenible.
- Fortalecer la creación, producción, distribución y difusión de actividades culturales, bienes y servicios de la localidad que fomenten el sentido de pertenencia; la promoción de la economía regional, invirtiendo en creatividad e innovación cultural; el desarrollo de productos y servicios basados en identidad regional.
- Es importante trabajar en el diseño de experiencias turísticas agradables, alcanzar la sustentabilidad y potenciar el desarrollo económico de la región.
- Fomentar el desarrollo de centros de creatividad e innovación, y ampliar las oportunidades para los creadores y profesionales en el sector cultural.
- Mejorar el acceso y la participación en la vida cultural, así como el disfrute de los bienes culturales y servicios, especialmente para grupos e individuos marginados o vulnerables.
- Como parte de las observaciones hechas por la CONALMEX y la Secretaría de Cultura, se debe involucrar más a los pueblos originarios de la región (yaquis) para fomentar más la identidad cultural y considerar su gastronomía de una manera más contundente.
- Se recomienda dar seguimiento a los proyectos e iniciativas que nacieron en este proceso, con miras al desarrollo de los distintos aspectos que interactúan en la ciudad, con el fin de reforzar el expediente y que, en la convocatoria de la UNESCO de 2023 de la Red de Ciudades Creativas, Ciudad Obregón sea una de las poblaciones que representen a México en la etapa internacional, y pueda ser nombrado parte de la Red.

Al día de hoy, el ITSON continúa con una serie de acciones de investigación y documentación, conformando así un expediente que servirá de apoyo a la candidatura de la ciudad, con la proyección de generar una alianza con miembros clave de la región, integrando

así los esfuerzos del sector público, privado y social, así como de la comunidad y sus inquietudes. Lo anterior se realizará mediante una visión de estructura incluyente, donde se reconozca continuamente el potencial de la localidad en su aspecto creativo como un poder de transformación social que impacte en la identidad y sentido de pertenencia de los habitantes de Ciudad Obregón, y sus visitantes en un futuro cercano de la mano de una constante sensibilización por distintos medios al tema de cambio social sostenible.

Pese a que este año 2019 no se logró la candidatura por parte de México, este estudio en sus distintas etapas cumplió su propósito, permitiendo el conocimiento de un panorama regional que ayudará continuamente a desarrollar estrategias e iniciativas desde la responsabilidad social universitaria, para apoyar a la ciudad a que sea postulada por segunda vez en 2023 y posteriormente reconocida como ciudad creativa a nivel internacional, y sobre todo lograr que sea potenciada por todos los actores implicados, cuidada y valorada por su gente.

Referencias

- Balcazar, F. (2003). Investigación acción participativa (IAP): Aspectos conceptuales y dificultades de implementación. *Fundamentos en Humanidades*, (7-8), 59-77. <http://www.redalyc.org/pdf/184/18400804.pdf>
- Benítez, M., Campos, M. y Vidal, J. (2015). Responsabilidad Social Territorial. *Revista Atlántica de Economía*, 1(1), 1-20. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5318378>
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación*. McGraw Hill.
- Iniciativa InFocus sobre responsabilidad social de la empresa, Consejo de Administración, 295.ª reunión de Ginebra (2006). https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/GB/295/GB.295_MNE_2_1_span.pdf
- ITSON (2018). *ITSON realiza 3er. Foro Obregón hacia una ciudad creativa, ODS. ITSON lleva a cabo 3er. Foro Obregón hacia una Ciudad Creativa*. Instituto Tecnológico de Sonora. <https://www.itson.mx/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=2689>
- Machi, A., Rojas, G., Galván, L. y Leyva, A. (2019). *Diagnóstico de Proyectos en Alianza Universidad-Entorno para destacar a Ciudad Obregón como Candidata a Creativa y*

- alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.*
<https://www.icono14.net/ojs/index.php/actas/article/view/1322>
- Machi, A., Rojas, G., Sosa, I. y Sosa, M. (2018). *Candidatura de una ciudad para promoverla como creativa ante la Unesco: diagnóstico exploratorio.*
https://www.ciudades-creativas.com/proceedings/6ccc/proceedings-6ccc_028.pdf
- Martínez, G. (2017). Arizona Cada ciudad cree que su escena de comida local es especial y única. Tucson - Unesco: Primera y única. *El Imparcial*. <https://www.elimparcial.com/sonora/arizona/Tucson---Unesco-Primera-y-unica--20170611-0026.html>
- Menchén, F. (2011). La creatividad transforma la ciudad: Hacia la búsqueda de la ciudad creativa. *Revista Creatividad y Sociedad*, XVII(17), 1-37. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7893452>
- ONU. (2016). Impacto Académico: Objetivos de Desarrollo Sostenible. Organización para las Naciones Unidas. <https://www.un.org/es/impacto-acad%C3%A9mico/page/objetivos-de-desarrollo-sostenible>
- Pérez, J., Espinoza, C. y Peralta, B. (2016). La responsabilidad social empresarial y su enfoque ambiental: una visión sostenible a futuro. *Revista Universidad y Sociedad*, 8(3), 169-178. <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/430/pdf>
- PNUD (2015). *Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: Objetivos de Desarrollo sostenible.* <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>
- Sánchez, G. (2015). Ensenada, primera Ciudad Creativa de la gastronomía. *El vigía*. <https://www.elvigia.net/general/2015/12/13/ensenada-primera-ciudad-creativa-gastronoma-220313.html>
- UNESCO (2004). *Ciudades Creativas.* <https://es.unesco.org/creative-cities/>
- Vallaey, F., De la Cruz, C. y Sasia, P. (2009). *Responsabilidad Social Universitaria; Manual de Primeros Pasos.* McGraw Hill Interamericana. <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Responsabilidad-social-universitaria-Manual-de-primeros-pasos.pdf>
- Valle, D. (2017). Obregón: hacia una ciudad creativa. *Tribuna.com*. <http://www.tribuna.com.mx/hemeroteca.php?fecha=2017-05-08&c=1&=Buscar>

Anexos

Anexo 1. Formato de vaciado por mesa en el Foro-taller Agenda 2030: Universidad y Sociedad, Juntos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible

1. Personas Libres, Sanas y Seguras

1
FIN
DE LA POBREZA

2
HAMBRE
CERO

3
SALUD
Y BIENESTAR

6
AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

16
PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

**Desarrollo
Social**

Nombre de la propuesta Mesa 1: _____

Propuesta (Idea general): _____

Acciones concretas y medibles de la propuesta:

Resultados esperados (Impactos):

